

ESPOROTRICOSE: DESAFIOS E AVANÇOS RECENTES NAS PESQUISAS EM ESPÉCIES HUMANA E FELINA

Jamile Alves Oliveira Pereira¹; Juliana Alves Oliveira Pereira²

Graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Semi-Árido¹, Discente de Medicina na Unifacisa²

Jamile03@gmail.com

RESUMO

A esporotricose, causada pelo fungo *Sporothrix schenckii*, é uma micose subcutânea que afeta tanto humanos quanto animais, especialmente felinos. Este estudo revisa os desafios e avanços recentes na epidemiologia, diagnóstico e terapêutica da esporotricose nas espécies humana e felina. A transmissão ocorre principalmente por inoculação traumática do fungo, presente em material orgânico como solo e vegetação, e por arranhões e mordidas de gatos infectados. A crescente incidência em áreas urbanas e periurbanas destaca sua importância em saúde pública e veterinária. Metodologicamente, foram revisados 40 estudos selecionados de um total inicial de 122 artigos das bases de dados PubMed e SciELO, abordando aspectos chave da esporotricose até 2024. A análise incluiu epidemiologia global, diagnóstico molecular avançado, novas terapias como nanopartículas e terapia fotodinâmica, além de estratégias de controle integradas. Os resultados destacam a severidade da esporotricose em imunocomprometidos e sua forma disseminada, além da alta transmissibilidade felina. Avanços em diagnóstico molecular, como PCR multiplex, melhoraram a detecção precoce, enquanto terapias emergentes como a hipertermia e nanopartículas mostraram eficácia promissora no tratamento refratário. A colaboração interdisciplinar entre saúde humana e veterinária é crucial para enfrentar o desafio crescente da esporotricose.

Palavras-chave: esporotricose; *Sporothrix schenckii*; avanços.

1 INTRODUÇÃO

A esporotricose, causada pelo fungo *Sporothrix schenckii*, é uma micose subcutânea que afeta humanos e animais, especialmente felinos. Esta infecção tem se tornado uma preocupação crescente em saúde pública e veterinária, devido ao seu aumento em áreas urbanas e periurbanas (Gremião *et al.*, 2021). A transmissão ocorre principalmente através da inoculação traumática do fungo presente em material orgânico, como solo e vegetação, e também por arranhões e mordidas de gatos infectados. Os sintomas variam desde lesões cutâneas localizadas até formas disseminadas, que são particularmente graves em indivíduos imunocomprometidos. Nos gatos, a doença tende a ser mais severa e altamente contagiosa, sendo uma fonte significativa de infecção para humanos (Rodrigues *et al.*, 2022). A crescente incidência de esporotricose felina e sua transmissão zoonótica sublinham a necessidade de compreender bem a epidemiologia, patogênese, diagnóstico, tratamento e controle desta doença. Este artigo revisa a literatura sobre a infecção por *Sporothrix schenckii* em animais e humanos, enfatizando avanços no diagnóstico e novas abordagens terapêuticas.

2 METODOLOGIA

A partir de uma base inicial de 122 artigos extraídos das bases de dados PubMed e SciELO, foram selecionados 40 estudos para leitura aprofundada, visando fornecer uma visão

abrangente dos desenvolvimentos mais recentes e das necessidades emergentes no manejo da esporotricose. Para a seleção dos estudos foram incluídos artigos publicados até 2024 que abordavam aspectos relevantes da esporotricose. Estudos que não atendiam aos critérios de relevância ou que tratavam de tópicos repetitivos foram excluídos. A filtragem foi baseada na relevância dos títulos e resumos, focando em pesquisas recentes e de alta qualidade metodológica. Os artigos selecionados foram revisados detalhadamente para extrair informações sobre avanços diagnósticos, novos tratamentos, desafios clínicos, e perspectivas futuras. Dados relevantes foram organizados em categorias temáticas, incluindo: Epidemiologia e distribuição geográfica da esporotricose; Avanços no diagnóstico molecular e técnicas de PCR; Novas abordagens terapêuticas, incluindo terapias adjuvantes e o uso de nanopartículas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Epidemiologia e distribuição geográfica da esporotricose

Segundo Queiroz-Telles *et al.* (2019) a esporotricose pode manifestar-se de forma mais severa em hospedeiros imunocomprometidos, incluindo pacientes com HIV, diabetes mellitus e outras condições que comprometem o sistema imunológico. Nestes casos, é comum a necessidade de tratamento antifúngico prolongado, dada a gravidade das complicações associadas. O prolongado surto de esporotricose transmitida por gatos no Brasil exemplifica a extensão do problema entre indivíduos imunocomprometidos, acarretando sérias implicações para a saúde pública (Gremião *et al.*, 2021).

Xia *et al.* (2021) em seu relato de caso sobre esporotricose cutânea disseminada associada ao diabetes descreveu o caso de uma paciente mulher, com diabetes que mostrou cura após dois meses de terapia com itraconazol, destacando a importância de considerar o estado imunológico do paciente na gestão da esporotricose.

Akuri *et al.* (2024) analisou que infecções fúngicas musculoesqueléticas apresentam manifestações subagudas ou indolentes, dificultando o diagnóstico diferencial. Estas infecções, como a esporotricose, podem se manifestar isoladamente no sistema musculoesquelético ou como parte de um processo sistêmico.

Quanto aos felinos, Rodrigues *et al.* (2022) descreve que a esporotricose felina representa uma das formas mais graves da doença devido à elevada suscetibilidade dos gatos ao agente causador. Apesar da disponibilidade de agentes antifúngicos como o itraconazol, sua eficácia é frequentemente limitada, resultando em falhas terapêuticas frequentes. A combinação de itraconazol com iodeto de potássio tem demonstrado eficácia em casos refratários e em gatos com múltiplas lesões cutâneas. Contudo, novas opções terapêuticas são urgentemente necessárias, especialmente considerando que muitas moléculas promissoras ainda não estão disponíveis para uso em felinos.

A esporotricose emerge como a micose subcutânea mais prevalente no Peru, conforme evidenciado por Ramírez Soto *et al.* (2021). A análise demonstrou que a esporotricose representa 99,7% dos casos de micoses subcutâneas no país, com outras micoses como a lobomicose, cromoblastomicose e feo-hifomicose subcutânea sendo raras. Nenhum caso de eumicetoma ou zigomicose subcutânea foi registrado.

Nas Américas, segundo Hernández-Castro *et al.* (2022) há uma alta incidência de casos felinos na América do Sul, especialmente no Brasil, Peru e México. As formas linfocutâneas da infecção são predominantes, e os métodos de diagnóstico mais comuns incluem cultura, embora a aplicação de diagnósticos moleculares ainda seja limitada devido aos custos.

3.2 Avanços no diagnóstico molecular e técnicas de PCR

Avanços na taxonomia do gênero *Sporothrix* melhoraram a precisão do diagnóstico e o entendimento da epidemiologia da esporotricose. A prevalência de *S. brasiliensis* durante os surtos na América do Sul e a distribuição de outras espécies como *S. globosa* e *S. schenckii* destacam a necessidade de abordagens de saúde única. O desenvolvimento de técnicas de PCR para detecção molecular é um passo significativo no diagnóstico preciso da doença (Hernández-Castro *et al.*, 2022; de Carvalho *et al.*, 2022).

O diagnóstico de micoses negligenciadas apresenta desafios substanciais, especialmente em países de baixa renda, onde o manejo é subótimo devido a limitações diagnósticas e terapêuticas. O padrão-ouro para diagnóstico da esporotricose tem sido o isolamento do fungo *in vitro*. No entanto, avanços em técnicas moleculares, como PCR multiplex, têm complementado e, gradualmente, substituído os testes micológicos clássicos, proporcionando detecção rápida e precisa dos patógenos *Sporothrix* diretamente de amostras clínicas (de Carvalho *et al.*, 2022; Gremião *et al.*, 2021).

3.3 Novas abordagens terapêuticas, incluindo terapias adjuvantes e o uso de nanopartículas

O estudo de Sharma *et al.* (2022) analisou o uso de hipertermia como terapia adjuvante para esporotricose, especialmente em casos refratários, e mostrou resultados promissores tanto *in vitro* quanto *in vivo*. Essa abordagem, juntamente com a necessidade urgente de novos antifúngicos, principalmente focados em *S. brasiliensis*, é crucial para melhorar os resultados terapêuticos.

As opções de tratamento para micoses subcutâneas, como a esporotricose, têm evoluído. A terapia fotodinâmica (PDT) surge como uma abordagem promissora para tratar granulomas infecciosos cutâneos. PDT pode encurtar significativamente a duração do tratamento com antibióticos, reduzindo os efeitos adversos. Esta técnica pode matar diretamente os patógenos ou modular o microambiente imunológico, apresentando uma alternativa viável para infecções resistentes a medicamentos (Sharma *et al.*, 2022).

Segundo Araujo *et al.* (2020), nanopartículas lipídicas sólidas (SLN) e os transportadores lipídicos nanoestruturados (NLC) emergem como sistemas promissores para a entrega de fármacos contra infecções fúngicas cutâneas. Estudos demonstraram que esses nanossistemas otimizam a eficácia das biomoléculas, além de oferecer propriedades biofarmacêuticas aprimoradas, como maior adesividade e oclusão, além de maior deposição de biomoléculas no estrato córneo. Essas características tornam os SLN e NLC uma alternativa eficaz para o tratamento tópico de infecções como a esporotricose, superando as limitações dos tratamentos orais e tópicos convencionais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A doença tem demonstrado um aumento alarmante globalmente, especialmente entre indivíduos imunocomprometidos, onde formas disseminadas podem resultar em complicações graves. A transmissão zoonótica, especialmente por gatos infectados, continua sendo uma preocupação significativa, enfatizando a necessidade de estratégias integradas de saúde pública e veterinária. O avanço no diagnóstico molecular, incluindo técnicas como a PCR, tem sido crucial para identificação rápida e precisa do agente etiológico, permitindo intervenções terapêuticas mais eficazes e precoces. Novas abordagens terapêuticas, como nanopartículas, hipertermia e terapia fotodinâmica, oferecem perspectivas promissoras para o tratamento de formas resistentes da esporotricose. Para enfrentar os desafios emergentes associados à esporotricose, são essenciais programas robustos de vigilância epidemiológica e estratégias de controle eficazes. A colaboração interdisciplinar entre profissionais de saúde humana e

veterinária é fundamental para mitigar o impacto crescente desta doença na saúde pública.

REFERÊNCIAS

AKURI, Marina C. et al. Fungal Musculoskeletal Infections: Comprehensive Approach to Proper Diagnosis. **RadioGraphics**, v. 44, n. 7, p. e230176, 2024.

ARAUJO, Victor Hugo Sousa et al. Exploiting solid lipid nanoparticles and nanostructured lipid carriers for drug delivery against cutaneous fungal infections. **Critical reviews in microbiology**, v. 47, n. 1, p. 79-90, 2021.

DE CARVALHO, Jamile Ambrósio et al. Trends in molecular diagnostics and genotyping tools applied for emerging *Sporothrix* species. **Journal of fungi**, v. 8, n. 8, p. 809, 2022.

GIUFFRIDA, Roberta et al. Pulse itraconazole in the treatment of lymphocutaneous sporotrichosis: A case report from Southern Italy and review of the literature. **Dermatologic Therapy**, v. 33, n. 4, p. e13716-e13716, 2020.

GREMIÃO, Isabella Dib Ferreira et al. Guideline for the management of feline sporotrichosis caused by *Sporothrix brasiliensis* and literature revision. **Brazilian journal of Microbiology**, v. 52, p. 107-124, 2021.

QUEIROZ-TELLES, Flavio; BUCCHERI, Renata; BENARD, Gil. Sporotrichosis in immunocompromised hosts. **Journal of Fungi**, v. 5, n. 1, p. 8, 2019.

RODRIGUES, Anderson Messias et al. Current progress on epidemiology, diagnosis, and treatment of sporotrichosis and their future trends. **Journal of Fungi**, v. 8, n. 8, p. 776, 2022.

SHARMA, Bunty; SHARMA, Anil Kumar; SHARMA, Ujjawal. Sporotrichosis: a comprehensive review on recent drug-based therapeutics and management. **Current Dermatology Reports**, v. 11, n. 2, p. 110-119, 2022.

XIA, Xiujiào; ZHI, Huilin; LIU, Zehu. Cutaneous disseminated sporotrichosis associated with diabetes: A case report and literature review. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 17, n. 9, p. e0011647, 2023.